

A RELAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL E O CÉREBRO: ANSIEDADE E DEPRESSÃO

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 12/10/2023](#)

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTESTINAL MICROBIOTA AND THE BRAIN: ANXIETY AND DEPRESSION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8436214

Marcela Gabriela Fonseca Coelho¹

Raquel Pereira de Souza¹

Vanuza Monteiro Lopes¹

Francisca Marta Nascimento de Oliveira Freitas²

Rosimar Honorato Lobo³

RESUMO

A interação entre microbiota e sistema nervoso é bidirecional através de vias neurais, hormonais e imunológicas. Isso afeta a função neuronal e foi relacionado a transtornos gastrointestinais, neurológicos e psiquiátricos. A manipulação da microbiota, via terapias como probióticos, mostra potencial no tratamento dessas doenças, destacando a complexa relação corpo-micróbios. O objetivo do presente estudo foi descrever a influência da microbiota na saúde mental. No que diz respeito à natureza deste

estudo, ele se enquadra no âmbito de uma pesquisa de natureza bibliográfica. Nesse contexto, foram examinados materiais como livros, artigos científicos, teses e dissertações que se relacionam com a temática explorada. Espera-se que a pesquisa revele a influência da microbiota intestinal no sistema nervoso e na saúde mental, destacando a comunicação direta entre microbiota e cérebro, impacto na produção de neurotransmissores e modulação do sistema imunológico. Serão identificados padrões alimentares ligados a uma microbiota saudável e o papel dos nutricionistas na promoção desse equilíbrio, considerando necessidades individuais. Os resultados visam melhorar abordagens terapêuticas e nutricionais para ansiedade e depressão, elevando a qualidade de vida dos afetados.

Palavras-chave: Microbiota, intestino, sistema nervoso, saúde mental.

ABSTRACT

The interaction between microbiota and the nervous system is bidirectional through neural, hormonal and immunological pathways. It affects neuronal function and has been linked to gastrointestinal, neurological and psychiatric disorders. Microbiota manipulation, via therapies such as probiotics, shows potential in the treatment of these diseases, highlighting the complex body-microbe relationship. The aim of the present study was to describe the influence of the microbiota on mental health. As for the type, this study is classified as a bibliographical research, where books, scientific articles, theses and dissertations that are in accordance with the researched subject were analyzed. The research is expected to reveal the influence of the intestinal microbiota on the nervous system and mental health, highlighting the direct communication between microbiota and the brain, impact on the production of neurotransmitters and modulation of the immune system. Dietary patterns linked to a healthy microbiota and the role of nutritionists in promoting this balance will be identified, considering individual needs. The results aim to improve therapeutic and nutritional

approaches for anxiety and depression, raising the quality of life of those affected.

Keywords: Microbiota, intestine, nervous system, mental health.

1 INTRODUÇÃO

A microbiota intestinal é um ecossistema microbiano complexo que reside no trato gastrointestinal humano, composto por uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e protozoários. Essa comunidade desempenha papéis cruciais na manutenção da saúde do hospedeiro, como a produção de vitaminas, regulação do sistema imunológico e proteção contra patógenos (Souza *et al.*, 2020). Além disso, a interação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso humano tem sido objeto de intensa pesquisa. A comunicação entre esses dois sistemas é bidirecional e ocorre através de vias neurais, hormonais e imunológicas, com impacto na função neuronal e no comportamento humano (Biasibetti, 2022; Costa *et al.*, 2021). Esta interação está associada a diversas doenças, mas também oferece oportunidades promissoras de tratamento,

A microbiota intestinal é um ecossistema microbiano complexo que reside no trato gastrointestinal humano, composto por uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e protozoários. Essa comunidade desempenha papéis cruciais na manutenção da saúde do hospedeiro, como a produção de vitaminas, regulação do sistema imunológico e proteção contra patógenos (Souza *et al.*, 2020). Além disso, a interação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso humano tem sido objeto de intensa pesquisa. A comunicação entre esses dois sistemas é bidirecional e ocorre através de vias neurais, hormonais e imunológicas, com impacto na função neuronal e no comportamento humano (Biasibetti, 2022; Costa *et al.*, 2021). Esta interação está associada a diversas doenças, mas também oferece oportunidades promissoras de tratamento,

A microbiota intestinal é um ecossistema microbiano complexo que reside no trato gastrointestinal humano, composto por uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e protozoários. Essa comunidade desempenha papéis cruciais na manutenção da saúde do hospedeiro, como a produção de vitaminas, regulação do sistema imunológico e proteção contra patógenos (Souza *et al.*, 2020). Além disso, a interação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso humano tem sido objeto de intensa pesquisa. A comunicação entre esses dois sistemas é bidirecional e ocorre através de vias neurais, hormonais e imunológicas, com impacto na função neuronal e no comportamento humano (Biasibetti, 2022; Costa *et al.*, 2021)

Nessa perspectiva, a interação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso humano é um campo de estudo fascinante, que tem recebido cada vez mais atenção da comunidade científica. A compreensão dessa interação pode levar a novos tratamentos para uma variedade de doenças e contribuir para uma melhor compreensão da relação entre o corpo humano e seus microrganismos residentes.

A complexa microbiota intestinal desempenha papel vital na saúde do hospedeiro, regulando funções metabólicas e imunológicas, além de apresentar uma relação intrincada com o sistema nervoso humano. A compreensão dessa interação por meio de revisões bibliográficas é essencial para desenvolver estratégias de tratamento e prevenção de doenças, bem como compreender a conexão entre alimentação e saúde. Para estudantes de nutrição, conhecer a microbiota é crucial, pois ela influencia a absorção de nutrientes, produção de metabólitos benéficos e pode ser manipulada com probióticos e prebióticos para melhorar a saúde do hospedeiro. Além disso, a dieta desempenha um papel fundamental na composição da microbiota, destacando sua relevância na promoção do bem-estar e na escolha de abordagens terapêuticas.

O presente estudo teve como objetivo geral descrever a influência da microbiota na saúde mental. Logo os objetivos específicos foram: Avaliar

a relação da microbiota intestinal e o sistema nervoso; verificar como a alimentação influencia na composição da microbiota intestinal; mensurar como os nutricionistas podem ajudar a identificar as necessidades individuais de cada pessoa e elaborar um plano alimentar adequada para promover a saúde da microbiota intestinal e a saúde mental; identificar os benefícios da alimentação para a qualidade de vida de pessoas com ansiedade e depressão.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

No que diz respeito à natureza deste estudo, ele se enquadra no âmbito de uma pesquisa de natureza bibliográfica. Nesse contexto, foram examinados materiais como livros, artigos científicos, teses e dissertações que se relacionam com a temática explorada. Segundo Lima *et al.*,(2022), a revisão de literatura científica é uma metodologia de pesquisa que consiste em reunir e analisar de forma sistemática os resultados de estudos prévios sobre um tema ou questão específica, com o objetivo de sintetizar as principais evidências e lacunas de conhecimento sobre o assunto.

2.2 Coleta de dados

As fontes de dados utilizadas para a coleta de informações consistiram em bases de dados eletrônicas, incluindo o Google Acadêmico, a *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, o *PubMed* e o *Medline*. Foram levados em consideração artigos que abordavam o tema de interesse e continham os descritores: “microbiota”, “intestino”, “sistema nervoso” e “saúde mental”. A seleção dos artigos abrangeu um período de análise de 10 anos, abrangendo publicações datadas entre 2013 e 2023.

2.3 Análise de dados

Os dados coletados foram analisados pelas pesquisadoras e incluídos para a revisão, de forma que conseguissem atingir os objetivos propostos. As limitações do presente estudo envolveram a disponibilidade e acessibilidade das fontes: nem todas as fontes de informação estavam disponíveis ou acessíveis, o que limitou a abrangência da pesquisa e também a qualidade e confiabilidade das fontes.

A escolha dos documentos foi conduzida inicialmente com base em títulos que estivessem pertinentes à temática em questão. Após a revisão dos resumos das publicações previamente selecionadas nesta fase inicial, procedeu-se com a exclusão daqueles que não se adequassem ao foco temático selecionado. Em seguida, a análise do conteúdo integral dos artigos escolhidos na segunda etapa foi realizada, seguida pela eliminação daqueles que não atendiam aos critérios de inclusão. A descrição dos resultados ocorreu após a leitura, exame e interpretação das informações contidas.

Um total de 5921 estudos foram identificados, localizados nas bases de dados do Google Acadêmico (5510), Scielo (55), Pubmed (353) e Medline (3). Entre esses, 3518 artigos foram excluídos por terem sido publicados antes do período estudado. Subsequentemente, 2403 artigos foram submetidos a análise, com a revisão do escopo de trabalho, e 2277 artigos que não abordavam a questão orientadora " influência da microbiota na saúde mental " foram excluídos, resultando em 116 documentos para avaliação.

Os critérios de exclusão também envolveram teses, dissertações, monografias, editoriais, manuais e artigos duplicados. Ao fim, 10 artigos foram considerados para a análise final do estudo. Após uma primeira leitura, os artigos foram examinados novamente com o intuito de analisá-los sob a perspectiva da pergunta orientadora, como indicado no fluxograma apresentado na Figura 1. A exploração dos estudos foi realizada ao longo do período entre 2017 e de 2023

Figura 1 – Estudos encontrados nas respectivas bases de dados

Fonte: Autoras (2023)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seguindo os desfechos da investigação, foram minuciosamente examinados 10 estudos de natureza científica, cujos detalhes são expostos de forma abrangente na Tabela 1. As intenções e os desfechos dos trabalhos foram minuciosamente inspecionados, e a subsequente contemplou a influência da microbiota na saúde mental e os respetivos conjuntos de informações.

A seguir, será apresentada uma discussão abrangente dos estudos relevantes que abordam os tratamentos relacionados à microbiota em relação aos problemas mentais. Serão exploradas as descobertas mais recentes e as perspectivas emergentes que visam compreender a complexa interação entre o microbioma intestinal e a saúde mental.

A análise abordará uma variedade de abordagens terapêuticas, incluindo probióticos, dietéticos, prebióticos e seus efeitos potenciais na regulação de condições psicológicas, como ansiedade, depressão e transtornos de humor. Além disso, serão examinados os mecanismos biológicos subjacentes e as evidências que sustentam a conexão entre o intestino e o cérebro, oferecendo uma visão abrangente das possíveis estratégias de tratamento que podem revolucionar a forma como encaramos e abordamos as questões de saúde mental.

3.1 Potencial da microbiota no tratamento de sintomas depressivos

A depressão é um distúrbio mental diversificado que tem um impacto significativo na vida diária dos indivíduos afetados. Os sintomas característicos da depressão, como sentimentos de tristeza profunda ou um vazio emocional, podem persistir por longos períodos, variando de meses a anos e, em alguns casos, ao longo da vida. São frequentemente denominadas como o “segundo cérebro” humano (Ridaura *et al.*,2015).

Cada vez mais, estudos têm demonstrado a existência de uma conexão entre os microrganismos intestinais e o sistema nervoso central, formando o eixo intestino-cérebro (Doifode *et al.*,2021). Diversos mecanismos estão envolvidos nesse eixo, incluindo o nervo vago, metabolismo microbiano, regulação hormonal e imunológica, que influenciam diretamente a função cognitiva e as emoções. Inclusive, diversas pesquisas têm revelado que a microbiota intestinal pode desempenhar um papel na melhoria dos sintomas da depressão (Rutsch *et al.*,2020).

A composição da microbiota intestinal em indivíduos deprimidos apresenta desordens notáveis e diferenças significativas em comparação com pessoas saudáveis (Barandouzi *et al.*,2020). Animais estudados também demonstraram perturbações similares na microbiota intestinal (Wong *et al.*,2016). Como resultado, a modulação direcionada da microbiota intestinal tem emergido como uma nova abordagem no

tratamento e prevenção da depressão. Preparações probióticas, como aquelas contendo *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, têm sido frequentemente empregadas para aliviar os sintomas depressivos (Ng *et al.*, 2018).

Entre essas cepas, a *Bifidobacterium* tem sido particularmente associada a impactos positivos na redução dos sintomas depressivos. Produtos derivados dessas cepas têm demonstrado serem agentes adjuvantes eficazes no tratamento clínico da depressão. Por exemplo, pacientes com depressão leve a moderada e síndrome do intestino irritável (SII), tratados com *Bifidobacterium longum* NCC3001, apresentaram melhorias significativas nos sintomas depressivos e na qualidade de vida, em comparação com o grupo placebo. Além disso, houve melhorias na resposta de várias regiões cerebrais, incluindo a amígdala e o lobo frontal, a estímulos emocionais negativos (Pinto-Sanchez *et al.*, 2017).

Cada vez mais, há evidências emergentes que apontam para o potencial benéfico dos probióticos que incluem *Bifidobactérias* na prevenção e tratamento de várias condições mentais e psicológicas, tais como depressão e ansiedade (Cheng *et al.*, 2019). Steenbergen *et al.*, (2015) realizaram um ensaio clínico randomizado, triplo-cego e controlado por placebo, no qual indivíduos saudáveis foram administrados com probióticos em pó liofilizados contendo Bifidobactérias ($2,5 \times 10^9$ UFC) diariamente.

A avaliação ocorreu antes e após o tratamento, utilizando a Escala de Sensibilidade à Depressão de Leiden revisada (LEIDS-r), a Escala de Depressão de Becker II (BDI-II) e a Escala de Ansiedade de Becker (BAI). Os resultados indicaram uma notável diminuição na resposta cognitiva global à depressão após 4 semanas de ingestão de probióticos, particularmente no que se refere ao pensamento agressivo e reflexivo. Essa intervenção de 4 semanas com probióticos multiespécies teve um impacto positivo pioneiro nas respostas cognitivas às flutuações naturais

do humor, resultando em uma sensação de tristeza reduzida em indivíduos saudáveis (Steenbergen *et al.*, 2015)

Além disso, outros estudos também destacaram a influência dos probióticos contendo Bifidobactérias. Em experimentos com ratos separados de suas mães, o tratamento com *Bifidobacterium infantis* foi associado à reversão da função imunológica, da concentração cerebral de norepinefrina e, por fim, do comportamento depressivo (Desbonnet *et al.*, 2010). No estudo conduzido por Pinto-Sanchez *et al.*, (2017), foi empregada uma dose de $1,0 \times 10^{10}$ UFC de *Bifidobacterium longum* NC3001 durante um período de 6 semanas para tratar pacientes adultos que sofriam de Síndrome do Intestino Irritável (SII) acompanhada por depressão leve a moderada.

Os resultados dessa intervenção revelaram uma redução significativa nos escores de depressão no grupo experimental em comparação com o grupo de controle. Além disso, ao usar ressonância magnética funcional, foi observado que o *Bifidobacterium longum* NC3001 diminuiu a resposta de diversas regiões cerebrais, com destaque para a amígdala e as regiões límbicas frontais, quando expostas a estímulos de medo. Essa redução na ativação do complexo límbico frontal da amígdala foi correlacionada com a diminuição dos escores de depressão. Tais descobertas sugerem que o *Bifidobacterium* possui um papel benéfico no contexto do tratamento da depressão (Pinto-Sanchez *et al.*, 2017).

Figura 2. Os mecanismos antidepressivos de *Bifidobacterium*

Fonte: Li *et al.*,(2023)

Esses achados indicam que o *Bifidobacterium* desempenha um papel positivo na abordagem da depressão. Numerosos estudos corroboraram a utilidade do *Bifidobacterium* no tratamento dos sintomas depressivos, entretanto, os mecanismos subjacentes permanecem parcialmente compreendidos. Essa lacuna pode estar associada à redução da presença de bactérias patogênicas, à manifestação de efeitos anti-inflamatórios, à melhoria da permeabilidade da barreira intestinal, à regulação dos níveis de triptofano, à influência na síntese da 5-hidroxitriptamina (5-HT) e à modulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) (Figura 1) (Tian *et al.*,2022).

No estudo de Chahwan *et al.*,(2019), foi examinado a eficácia do probiótico *Ecologic® Barrier*, que é uma mistura de várias espécies, na redução dos

sintomas em adultos que enfrentam diferentes graus de depressão. Nosso trabalho foi motivado pela crescente literatura que conecta a microbiota intestinal ao bem-estar mental, e investigamos se os probióticos poderiam ser uma via promissora para melhorar a saúde mental. Ao longo do ensaio, todos os participantes, tanto nos grupos que receberam probiótico quanto no grupo placebo, apresentaram uma diminuição nos sintomas depressivos.

As avaliações usando as pontuações do BDI-II mostraram que os níveis de depressão diminuíram entre a fase pré-intervenção e a pós-intervenção. Esses resultados sugerem que a simples rotina de tomar o probiótico diariamente, juntamente com as consultas agendadas, e o esforço de buscar uma melhoria nos sintomas depressivos tiveram um impacto positivo no estado de humor dos participantes, independentemente de estarem consumindo o probiótico real ou o placebo (Chahwan *et al.*,2019).

Até onde se sabe o único ensaio prévio que examinou os impactos do humor após a administração de probióticos em uma amostra com sintomas foi o estudo de Akkasheh *et al.*, (2016), onde os autores relataram efeitos positivos dos probióticos nas pontuações do Inventário de Depressão de Beck (BDI) em comparação com um placebo, embora esse efeito tenha sido influenciado por fatores confusos, em um grupo de 40 participantes durante um período de 8 semanas. É viável que os probióticos possam demandar mais de 8 semanas para efetuar mudanças no humor quando utilizados como tratamento primário em um grupo sintomático, como demonstrado no estudo de Romijn *et al.*, (2017).

No estudo de Romijn *et al.*,(2017) dentro do grupo que recebeu os probióticos, foi observado que os indivíduos que apresentavam níveis iniciais mais altos de vitamina D experienciaram uma melhoria consideravelmente mais acentuada em várias avaliações psicológicas ao longo do período em comparação àqueles que tinham níveis iniciais mais baixos de vitamina D. Contudo, no grupo placebo, a quantidade basal de

vitamina D não desempenhou um papel na reação observada. Considerando os efeitos reguladores da vitamina D no sistema imunológico e o seu papel no desenvolvimento e funcionamento das células imunológicas, é plausível que o nível de vitamina D do hospedeiro possa afetar a interação entre a microbiota intestinal e o sistema imune.

Nesse contexto, é possível que um baixo nível de vitamina D possa limitar a resposta ao tratamento com probióticos, uma vez que as mudanças na composição da microbiota não necessariamente se traduziriam em impactos no sistema imunológico. Apesar de esse mecanismo não ser confirmado pela ausência de efeito significativo dos probióticos nos marcadores inflamatórios deste estudo, é concebível que a análise dos marcadores da imunidade mediada por células pudesse ter sido uma abordagem mais apropriada. Contudo, também é factível que outras vias ainda não tenham sido devidamente consideradas.

O estudo conduzido por Romijn *et al.*, (2017) procurou investigar se os probióticos exercem influência sobre o humor e outros desfechos psicológicos quando empregados como tratamento primário em uma amostra específica que apresentava mau humor. Há diversas limitações nesse estudo que precisam ser abordadas em investigações vindouras. Futuros estudos que tratam de probióticos deveriam incluir medidas relacionadas ao índice de massa corporal (IMC), porcentagem de gordura corporal, padrões de ingestão alimentar e níveis de atividade física. A ausência de análises do microbioma intestinal configura uma lacuna significativa nesse estudo, já que não foi possível verificar se a formulação probiótica foi devidamente colonizada.

É plausível que a inobservância de efeito dos probióticos nos desfechos psicológicos possa ter raízes no tamanho da amostra, na extensão do período de intervenção, na gravidade, na cronicidade ou na resistência ao tratamento da amostra, ou mesmo nas cepas empregadas. Isso encontra respaldo no ensaio recente bem-sucedido de Akkasheh *et al.*, (2016), que revelou que os probióticos tiveram impacto positivo em pacientes com

Transtorno Depressivo Maior em complemento ao citalopram. Ensaios preventivos que administram probióticos a indivíduos em risco de disbiose intestinal (como aqueles nascidos por cesariana ou alimentados com fórmula na infância), e que documentam qualquer repercussão nos desfechos de saúde mental ao longo da vida, podem também trazer contribuições valiosas.

3.2 Desvendando as conexões: depressão, sintomas de ansiedade, microbiota intestinal e constipação funcional

A constipação funcional, uma condição gastrointestinal funcional, ocorre em cerca de 15% da população global. Ela se manifesta sem apresentar quaisquer lesões orgânicas ou disfunções fisiológicas associadas. Pessoas que sofrem com constipação prolongada tendem a se automedicar e fazer uso excessivo de medicamentos, podendo impactar o timing adequado do tratamento e agravar a condição. Isso, por sua vez, tem o potencial de prejudicar a qualidade de vida e aumentar a predisposição para o desenvolvimento de outras doenças crônicas (Liang *et al.*,2022).

O microbioma intestinal, que representa a comunidade de microrganismos no trato gastrointestinal humano, emerge como um possível fator contribuinte em doenças do trato digestivo e distúrbios psicológicos. Evidências crescentes indicam que a constipação funcional (CF) está fortemente ligada ao desequilíbrio da microbiota intestinal (Ohkusa *et al.*,2019). Entre os indivíduos com CF, foi observada uma redução na presença de *Bacteroides*, *Rosella* e *Faecococcus* no intestino, ao mesmo tempo em que bactérias patogênicas, como *Escherichia coli*, e fungos com expressão rica em genes relacionados à via metanogênica, produção de hidrogênio e glicerol, aumentam de maneira significativa (Mancabelli *et al.*,2015).

Além disso, o “eixo cérebro-intestino” desempenha um papel de interação bidirecional entre os distúrbios mentais e a microecologia intestinal. Algumas pesquisas apontam que a abundância de *Clostridium* e

actinomicetos no trato intestinal de indivíduos deprimidos supera aquela em pessoas saudáveis (Liu *et al.*,2020). Outra investigação (Barandouzi *et al.*,2020) identificou que pessoas com depressão mostraram níveis inferiores de Bacteroidetes e Lactobacillus em comparação a indivíduos saudáveis.

Em um ensaio de intervenção com transplante fecal, aumentar a diversidade da microbiota intestinal resultou na melhoria dos sintomas de depressão e ansiedade em pacientes com CF (Kurokawa *et al.*,2018). Enquanto muitos estudos se concentraram na ligação entre CF e transtornos mentais, são escassas as pesquisas que exploraram o papel da microbiota intestinal nessa interação. Um estudo conduzido por Liang *et al.*, (2022) constatou que um terço dos idosos que lidam com a constipação funcional (CF) também enfrenta depressão ou transtornos de ansiedade.

Observou-se um aumento na prevalência de Actinobactérias, enquanto as populações de *g_Aquicella* e *g_Limnohabitans* diminuíram entre indivíduos que não apresentavam problemas de saúde mental. Nesta pesquisa, foi constatado que a taxa de ocorrência de depressão e transtornos de ansiedade entre os indivíduos idosos atingiu 30,3% e 21,3%, respectivamente. Esses números se destacam em relação aos idosos em geral na China, a maioria dos quais tinha 60 anos ou mais, onde a prevalência de depressão era de 23,6% e a ansiedade era de 16,6%.

Os estudos revisados oferecem informações sobre o impacto dos probióticos na saúde mental, abordando questões de depressão e ansiedade em diferentes contextos. O estudo de Slykerman *et al.* (2017) revela que a administração do Lactobacillus rhamnosus HN001 durante a gravidez e após o parto pode reduzir significativamente os sintomas de depressão e ansiedade nas mães no período pós-parto, destacando o potencial dos probióticos como abordagem preventiva ou terapêutica.

Por outro lado, Romijn *et al.* (2017) não encontraram disparidades significativas nos níveis de ansiedade e tensão entre os grupos que ingeriram probióticos e os que receberam placebo, observando que os resultados podem variar dependendo das cepas e das condições de uso.

Além disso, Pinto-Sanchez *et al.* (2017) observaram uma notável melhoria nos indicadores de depressão em indivíduos com síndrome do intestino irritável (SII) que receberam *Bifidobacterium longum* NCC3001, embora essa melhoria não tenha se interrompida ao longo do acompanhamento de dez semanas, limitando a necessidade de investigações mais longas.

Outros estudos, como o de Chahwan *et al.* (2019), demonstraram progresso nos sintomas de depressão em indivíduos que receberam probióticos, mas também destacaram a influência das sessões de acompanhamento semanais. Enquanto isso, Steenbergen *et al.* (2015) dizendo que um probiótico de múltiplas espécies diversifica a resposta cognitiva ao estado de tristeza em indivíduos não deprimidos após quatro semanas de intervenção.

Finalmente, Zhuang *et al.* (2020) exploraram conexões de causa e efeito entre a composição da microbiota intestinal e condições como doença de Alzheimer, transtorno depressivo maior e esquizofrenia. Eles sugeriram possíveis relações causais, proporcionando a complexidade da comunicação entre a microbiota intestinal e o organismo em contextos de saúde mental.

Esses estudos, em conjunto, destacam a crescente relevância da pesquisa sobre probióticos e saúde mental, embora também mostram que os resultados podem variar dependendo das cepas utilizadas e das condições específicas dos estudos. Mais pesquisas são possíveis para compreender melhor os mecanismos subjacentes e a eficácia dessas intervenções na saúde mental.

Os resultados obtidos sugerem um papel relevante desempenhado pela microbiota intestinal no desenvolvimento da constipação funcional, bem

como no estado de saúde mental. Além disso, essa descoberta de Liang *et al.*, (2022) sugere que manipulações da microbiota intestinal podem oferecer uma abordagem potencialmente eficaz para melhorar tanto os distúrbios emocionais quanto as condições intestinais.

Tabela 1 – Artigos encontrados sobre os resultados da influência da Microbiota em problemas mentais

Autor (Ano)	Tipo de estudo	Objetivos/ Resultados
Slykerman <i>et al.</i> ,(2017)	Estudo Experimental	<p>O propósito desta pesquisa foi examinar como a administração do <i>Lactobacillus rhamnosus</i> HN001 (HN001) durante a gravidez e após o parto influencia os sintomas de depressão e ansiedade nas mães durante o período pós-parto.</p> <p>Observou-se que as mulheres que receberam o HN001 apresentaram níveis significativamente reduzidos de depressão e ansiedade após o parto. Portanto, este probiótico tem o potencial de ser uma abordagem benéfica na prevenção ou tratamento dos sintomas de depressão e ansiedade que ocorrem após o parto.</p>
Medeiros <i>et al.</i> ,(2020)	Artigo de Revisão	<p>Compreender o impacto da microbiota intestinal no equilíbrio entre saúde e doença no corpo humano é essencial para investigar infecções e desordens que afetam o sistema nervoso entérico, bem como sua associação com condições neurológicas.</p>

		<p>Durante a análise desse contexto, foi observado que a microbiota intestinal não apenas desempenha um papel na cognição, comportamento e desenvolvimento neural, mas também influencia essencialmente esses aspectos. Além disso, é notável que a quebra da harmonia no eixo entre o intestino e o cérebro pode contribuir para a manifestação de doenças mentais.</p>
Romijn <i>et al.</i> , (2017)	Estudo Experimental	<p>Explorar se a administração de probióticos influencia o estado emocional, o nível de tensão e a sensação de ansiedade.</p> <p>Não foram identificadas disparidades entre o conjunto que ingeriu os probióticos e o conjunto que recebeu o placebo.</p>
Liang <i>et al.</i> , (2022)	Estudo transversal	<p>Explorar as conexões entre inquietação emocional, melancolia e a composição da microbiota intestinal em idosos diagnosticados com Fibrose Cística (CF).</p> <p>Parece existir uma associação potencial entre a composição da microbiota intestinal e uma probabilidade mais alta de ocorrência de ansiedade e depressão em pacientes com CF. Tais descobertas trazem insights valiosos sobre os mecanismos subjacentes à melhoria</p>

		dos distúrbios de humor em indivíduos com CF.
Pinto-Sanchez <i>et al.</i> ,(2017)	Estudo Experimental	<p>Analisar os impactos do probiótico <i>Bifidobacterium longum</i> NCC3001 (BL) nos níveis de ansiedade e depressão entre indivíduos que sofrem de síndrome do intestino irritável (SII).</p> <p>Observou-se uma notável melhoria nos indicadores de depressão em comparação com o conjunto que recebeu o placebo, embora essa melhoria não tenha se mantido ao longo do acompanhamento de dez semanas.</p>
Akkasheh <i>et al.</i> ,(2016)	Ensaio Clínico	<p>Sintetizar pesquisas que examinaram o uso de probióticos como abordagem terapêutica para lidar com os sinais de ansiedade e depressão.</p> <p>As constatações sugerem que a inclusão de probióticos na suplementação mostra um potencial encorajador para mitigar os sintomas associados à ansiedade e depressão. Entretanto, é imprescindível conduzir investigações suplementares a respeito dessa tática como complemento eficaz no tratamento da saúde mental.</p>
Chahwan <i>et al.</i> ,(2019)	Ensaio Clínico	Estabelecer o impacto da ingestão de probióticos nos indicadores de

		<p>depressão em indivíduos que sofrem de depressão moderada a grave. Todos os envolvidos no estudo clínico exibiram progresso nos sintomas, indicando influências terapêuticas não específicas conectadas às sessões de acompanhamento semanais.</p>
Steenbergen <i>et al.</i> ,(2015)	Estudo Triplo-Cego	<p>Investigar a capacidade de um probiótico de várias espécies pode diminuir a resposta cognitiva em indivíduos não deprimidos. Comparativamente aos participantes submetidos à intervenção com placebo, aqueles que receberam a intervenção com o probiótico de múltiplas espécies durante quatro semanas exibiram uma notável redução na resposta cognitiva ao estado de tristeza.</p>
Rudzki <i>et al.</i> , (2019)	Ensaio Clínico	<p>Análise dos impactos psicobióticos e imunomoduladores da bactéria probiótica <i>Lactobacillus Plantarum</i> 299v (LP299v) por meio da avaliação de funções emocionais, cognitivas e parâmetros bioquímicos em pacientes que sofrem de Transtorno Depressivo Maior (TDM) e estão sob tratamento com inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS). Não foram identificadas mudanças significativas nos sintomas depressivos entre os grupos. No</p>

		entanto, foram observadas melhorias no desempenho cognitivo e uma redução nos níveis de quinurenina.
Zhuang <i>et al.</i> , (2020)	Análise de randomização mendeliana bidirecional	Desvendar as conexões de causa e efeito entre a composição da microbiota no intestino, abrangendo a doença de Alzheimer (DA), transtorno depressivo maior (TDM) e esquizofrenia (SCZ). Esses dados trazem indícios de possíveis relações causais entre o microbioma intestinal e as condições de DA, TDM e SCZ. Evidências sugerem que o GABA e a serotonina podem desempenhar um papel fundamental na comunicação entre a microbiota intestinal e o organismo, nos contextos da DA e SCZ, respectivamente.

Fonte: Autora (2023)

3.3 Efeitos do probiótico em pacientes que sofrem de transtorno depressivo maior (TDM)

No estudo de Rudzki *et al.*, 2019, os pesquisadores investigaram os efeitos do probiótico *Lactobacillus plantarum* 299v na concentração de quinurenina e nas funções cognitivas de pacientes com depressão maior. A quinurenina é um metabólito do triptofano que desempenha um papel na regulação do sistema imunológico e está associada a distúrbios neuro inflamatórios e psiquiátricos, incluindo a depressão. A hipótese dos pesquisadores era que a suplementação com o probiótico *Lactobacillus*

plantarum 299v poderia afetar a concentração de quinurenina e, por sua vez, melhorar as funções cognitivas em indivíduos com depressão maior.

O estudo foi conduzido como um ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado por placebo. Os participantes foram divididos em dois grupos: um grupo recebeu o probiótico *Lactobacillus plantarum 299v* e o outro grupo recebeu um placebo. Ao longo do estudo, os participantes foram avaliados quanto à concentração de quinurenina e também foram submetidos a testes para avaliar suas funções cognitivas (Rudzki *et al.*,2019).

Os resultados do estudo de Rudzki *et al.*,2019 demonstraram que o grupo que recebeu o probiótico *Lactobacillus plantarum 299v* apresentou uma diminuição significativa na concentração de quinurenina em comparação com o grupo placebo. Além disso, os participantes que receberam o probiótico mostraram uma melhoria nas funções cognitivas em comparação com aqueles que receberam o placebo. Esses resultados sugerem uma possível ligação entre a microbiota intestinal, a regulação da quinurenina e as funções cognitivas em indivíduos com depressão maior. No entanto, é importante notar que mais pesquisas são necessárias para confirmar esses achados e entender completamente os mecanismos subjacentes envolvidos nessa relação.

No estudo de Zhuang *et al.*,(2020) foi identificado indícios que apontam para relações causais, como a associação de *Blautia* com a doença de Alzheimer (DA), da família *Enterobacteriaceae*, ordem *Enterobacteriales* e classe *Gammaproteobacteria* com a esquizofrenia (SCZ), e da classe Bacilli com o transtorno depressivo maior (TDM). Além disso, merece destaque o fato de que diversos neurotransmissores, incluindo GABA e serotonina, que são gerados pela microbiota intestinal, também demonstraram potenciais conexões com os riscos de distúrbios neuropsiquiátricos.

Isso implica a importância desses neurotransmissores na influência da relação entre a microbiota e o hospedeiro na função e comportamento do

cérebro. Da mesma forma, nossos resultados sugerem que os distúrbios neuropsiquiátricos, como DA SCZ e TDM, podem provocar alterações na composição da microbiota intestinal. Zhuang *et al.*,(2020) evidenciou que a interação entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso central exerce uma função crucial na cognição.

Os resultados obtidos no estudo de Zhuang *et al.*,(2020) sugerem que o neurotransmissor GABA, produzido pela microbiota intestinal, pode desempenhar um papel de destaque na interação entre a microbiota e o hospedeiro, influenciando a função cerebral e o comportamento. Embora não tenham alcançado significância estatística, os achados indicam que há direções de associação bastante similares para a relação entre a presença da *Blautia* e os transtornos de depressão maior (TDM) e esquizofrenia (SCZ). As conclusões desse estudo se alinham com pesquisas recentes que também identificaram uma redução na *Blautia* associada a um aumento do risco de transtorno do espectro autista (TEA), sugerindo uma possível conexão geral entre essa bactéria e transtornos psiquiátricos.

A microbiota do intestino desempenha múltiplos papéis no organismo humano. É essencial compreender a dinâmica da endocrinologia microbiana, a qual investiga como os neuroquímicos são produzidos e como o corpo responde a eles, seja através de micro-organismos ou do próprio hospedeiro. A capacidade da microbiota em estabelecer conexões com o hospedeiro é realizada por meio de complexas interações bidirecionais e mecanismos de sinalização neuroendócrina. Essas interações beneficiam ambas as partes, contribuindo para o metabolismo do hospedeiro e criando um ambiente propício (Medeiros *et al.*,2020).

A microbiota intestinal desempenha diversas funções, como um papel crucial no sistema imunológico adaptativo e inato. Além disso, está envolvida na absorção de nutrientes variados e na coordenação da distribuição de gordura corporal. Ela também age como um escudo protetor contra lesões no revestimento intestinal causadas por agentes

patogênicos e desempenha um papel na regulação da motilidade intestinal. Além disso, a microbiota tem uma função significativa nas sinalizações que ocorrem com o sistema nervoso central (SNC) (Mayer *et al.*,2014).

O eixo cérebro-intestino é um sistema intrincado de rotas que envolve o sistema nervoso central (SNC), o sistema nervoso periférico (SNP), o sistema nervoso entérico (SNE) e o sistema nervoso autônomo (SNA). Este complexo sistema de comunicação é influenciado por informações provenientes do sistema endócrino e do sistema imunológico intercelular (Wang *et al.*,2014).

Considerando que diversos neuro-hormônios produzidos pela microbiota intestinal têm efeitos nos sistemas fisiológicos do hospedeiro, isso pode ter um impacto direto na homeostase, especialmente na função cognitiva. Essa interação neuro-hormonal forma uma via de integração entre os centros cerebrais e o SNE, permitindo regular diversos mecanismos, como resposta imunológica, auto regulação intestinal e endócrina. Assim, a desregulação dessa relação simbiótica pode contribuir para distúrbios no sistema neuroendócrino e imunológico (Petra *et al.*,2015).

A ampla neuroanatomia do trato gastrointestinal é atravessada pela inervação do sistema nervoso central (SNC) e do sistema nervoso entérico (SNE). A microbiota exibe uma notável sensibilidade aos neurotransmissores cerebrais, o que a capacita a ajustar sua fisiologia em resposta aos estímulos do hospedeiro (Yoo *et al.*,2017).

A microbiota tem a capacidade de produzir neurotransmissores como parte de seus metabólitos. Entre esses neurotransmissores, destaca-se o ácido γ -aminobutírico (GABA), bem como a serotonina, dopamina, epinefrina e acetilcolina. O GABA é um neurotransmissor essencial para a inibição de diversos circuitos cerebrais, desempenhando um papel na modulação de funções fisiológicas e psicológicas. Além disso, a secreção

de GABA contribui para um pH adequado para a sobrevivência das bactérias intestinais. A produção de GABA pela microbiota pode representar um mecanismo de funcionamento desses organismos, atuando como resposta fisiológica do hospedeiro. Isso ocorre através da interação dos receptores celulares do hospedeiro com o GABA presente no trato gastrointestinal e no sistema imunológico. Portanto, a desregulação desse sistema pode estar ligada à manifestação de sintomas como ansiedade e depressão (Arneth, 2018).

A serotonina possui estreita associação com elementos como humor, comportamento, apetite e ritmo circadiano, entre outros. Algumas bactérias possuem a capacidade de produzir ou induzir o hospedeiro a liberar essa substância. A regulação desse processo é indicada pelo aumento na detecção de indolamina-2,3-dioxigenase (uma enzima crucial na degradação do triptofano pela microbiota) no plasma sanguíneo após a administração exógena de serotonina (Vedovato *et al.*, 2015).

Quanto à dopamina e à epinefrina, são hormônios associados ao estresse, com a capacidade de aumentar o crescimento microbiano patológico de maneira significativa e rápida, desempenhando papéis fundamentais em funções como locomoção, cognição, emoção e secreção hormonal. De maneira semelhante, a noradrenalina, principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático (SNS), atua nesse contexto (Arneth, 2018). A desarmonia no eixo entre o intestino e o cérebro tem a capacidade de precipitar diversos distúrbios mentais.

Entre eles, encontra-se o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), caracterizado por falta de foco, impulsividade e hiperatividade, um distúrbio do neurodesenvolvimento. O transtorno do espectro autista (TEA), também um desafio de desenvolvimento, interfere na interação social, comunicação verbal e não verbal, além da cognição. Outra condição é a esquizofrenia, um distúrbio mental grave que perturba o pensamento, sentimentos e comportamentos, embora sua

origem ainda não seja completamente compreendida. Estudos atuais têm indicado associações entre infecções e alergias alimentares na infância e a ocorrência de TEA ou TDAH (Rogers *et al.*,2016).

A doença de Alzheimer é classificada como uma forma de demência senil ou um distúrbio cognitivo caracterizado por déficits de memória, linguagem e comportamento. Por sua vez, o Parkinson é uma condição que se desenvolve devido ao acúmulo e agregação de corpos de Lewy na substância cinzenta do sistema nervoso central. Ambas as doenças apresentam natureza neurodegenerativa e progressiva, sendo multifatoriais em sua origem, com fatores ambientais desempenhando um papel relevante. O cruzamento das evidências entre a microbiota intestinal, o eixo intestino-cérebro e essas patologias tem sido um tema frequentemente explorado na pesquisa (Rogers *et al.*,2016).

O eixo que conecta o intestino e o cérebro sustenta interações neuroquímicas cruciais para manter a saúde, mas quando esse equilíbrio é perturbado, resulta em desordens específicas. Estas incluem dores crônicas, inflamações, distúrbios psicossociais, problemas gastrointestinais funcionais e transtornos alimentares (Mayer *et al.*,2014).

Dentre os distúrbios gastrointestinais, a síndrome do intestino irritável (SII) tem sido alvo de estudos abrangentes. Seus sintomas específicos envolvem alterações no padrão e na frequência das evacuações. Vários mecanismos contribuem para esse distúrbio, incluindo fatores luminosos e exógenos, bem como a liberação endógena de aminas e peptídeos enteroendócrinos, que provocam uma produção anormal de serotonina (5-HT). Essa anomalia resulta em aumento da atividade motora, ativação de células imunológicas, sensoriais e excretoras, estando correlacionada com a SII. Além disso, existe uma relação entre a SII e a hipervigilância do sistema nervoso central (SNC), originada pela maior permeabilidade da mucosa intestinal induzida pelo estresse. Portanto, uma relação bidirecional pode desencadear o desenvolvimento da SII (Mittal *et al.*,2017).

A doença inflamatória intestinal abrange um conjunto de distúrbios inflamatórios que afetam o trato gastrointestinal, e há implicações do eixo intestino-cérebro nesse contexto. O estresse pode desencadear um aumento das catecolaminas e uma redução no fluxo vagal, contribuindo para um aumento na produção central de citocinas pró-inflamatórias, intensificando o estado inflamatório (Mittal *et al.*,2017).

3.4 Efeito do *Lactobacillus rhamnosus HN001* na gravidez nos sintomas pós-parto de depressão e ansiedade:

A síndrome depressiva após o parto (SDP) está ligada à persistência da depressão e, em certos casos anuais, ao trágico desfecho do suicídio (PMMRC, 2014). Esse estado pode impactar negativamente a habilidade da mãe em providenciar cuidados e desenvolver laços com seu recém-nascido, além de influenciar a qualidade de vida e o funcionamento. Adicionalmente, a depressão materna tem o potencial de gerar efeitos de longo prazo nos aspectos cognitivos, socioemocionais e de saúde das crianças (Tronick *et al.*,2009).

Uma alimentação considerada “saudável”, caracterizada por uma ingestão maior de frutas, vegetais, cereais integrais, carne magra e peixe, está associada a uma diminuição da probabilidade de depressão. Existe uma corrente literária em crescimento que estabelece conexões entre a microbiota do intestino e a bioquímica cerebral, com efeitos múltiplos em ambas as direções (conhecido como eixo microbiota-intestino-cérebro). Probióticos são microrganismos vivos que quando consumidos em quantidades adequadas proporcionam benefícios à saúde do hospedeiro (Hill *et al.*,2014).

O desequilíbrio na composição microbiana, também conhecido como disbiose, é associado a várias condições de saúde, incluindo problemas neuropsiquiátricos como transtorno do espectro do autismo, depressão e ansiedade. Além disso, está vinculado a níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, aumento do estresse oxidativo, perturbações na função

gastrointestinal (GI) e a redução de micronutrientes e do status de ácidos graxos ômega-3 e curiosamente, a modificação da composição microbiana intestinal em adultos saudáveis também demonstrou influenciar o estado de humor (Li *et al.*,2016).

No estudo conduzido por Slykerman *et al.*, (2017), foi revelada uma taxa notavelmente menor de ocorrência de sintomas de depressão e ansiedade pós-parto entre as mulheres que receberam suplementação do probiótico HN001 durante e após a gestação, em comparação àquelas que receberam um placebo. Além disso, a quantidade de mulheres que relataram níveis clinicamente relevantes de ansiedade durante a triagem foi consideravelmente menor no grupo que recebeu os probióticos. Esse estudo é notável por ser o primeiro ensaio clínico randomizado duplo-cego a explorar sintomas de depressão e ansiedade no pós-parto por meio de probióticos. Adicionalmente, o tamanho amostral superou significativamente muitos dos ensaios clínicos randomizados anteriores relacionados a probióticos e aspectos emocionais e comportamentais.

Os resultados que apontam para uma menor manifestação de sintomas de ansiedade e depressão pós-parto em mulheres suplementadas com probióticos estão alinhados com descobertas de dois estudos clínicos prévios que investigaram os efeitos dos probióticos no humor em diferentes grupos populacionais. As cepas e espécies de probióticos variam consideravelmente. A escolha do *L. rhamnosus* HN001 baseou-se nos benefícios observados principalmente no desfecho primário, ou seja, o eczema (Wickens *et al.*,2013). Numerosas cepas de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* têm sido exploradas no contexto da saúde mental, sendo que esses gêneros parecem oferecer os efeitos mais vantajosos (Mayer *et al.*,2014).

4 CONCLUSÃO

Diante da exploração abrangente realizada neste estudo sobre a influência da microbiota na saúde mental, é possível constatar que a

inter-relação entre o microbioma intestinal e o bem-estar psicológico é um campo de pesquisa de extrema relevância. Ao longo desta investigação, buscou-se alcançar objetivos específicos que se alinham com o propósito geral do estudo. Uma análise das conexões entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso revelou uma complexa rede de comunicações que transcende a fronteira entre o intestino e o cérebro.

A investigação da influência da alimentação na composição da microbiota intestinal apresentou descobertas notáveis, destacando como as escolhas alimentares desempenham um papel fundamental na saúde dessa comunidade microbiana. Uma das facetas mais impactantes desta pesquisa foi a associação positiva entre a alimentação e a qualidade de vida de indivíduos que enfrentam ansiedade e depressão. Isso ressalta a relevância de abordagens dietéticas na gestão desses transtornos, oferecendo um novo horizonte de tratamento complementar que aborda tanto os aspectos físicos quanto os psicológicos.

Portanto, à luz dos resultados e objetivos alcançados neste estudo, fica claro que a saúde mental está intrinsecamente ligada à saúde intestinal, formando um elo fundamental no bem-estar geral. O conhecimento acumulado ao longo dessa pesquisa tem o potencial de orientar futuros esforços no campo da saúde, nutrição e psicologia, abrindo portas para intervenções integrativas e holísticas que beneficiam a vida das pessoas. Na última análise, este estudo contribui para a compreensão mais profunda das interações complexas entre corpo e mente, fornecendo informações para a promoção da saúde mental e da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

AGUIAR JUNIOR, S.; BOROWSKI, T. B.; VIEIRA, E. L. M. As disfunções do eixo intestino-cérebro e hipersensibilidade a antígenos alimentares na etiologia da esquizofrenia. **Revista de Psiquiatria Clínica**, v.45, n.5, p.130-134, 2018.

ARNETH, B. M. Gut–brain axis biochemical signaling from the gastrointestinal tract to the central nervous system: gut dysbiosis and altered brain function. **Postgrad. Med. J.**, Oxford, v. 94, n. 1114, p.446-452, 2018

AKKASHEH G, *et al.*, Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. **Nutrition.**;32(3):315-20, 2016

BARANDOUZI ZA, *et al.*, Composição alterada da microbiota intestinal na depressão: uma revisão sistemática. *Frente. Psiquiatria*; 11 :541, 2020

BIASIBETTI , Ana Camile Trindade. **A influência do eixo intestino-cérebro na ansiedade e na depressão.** 2022. 23f. TCC (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, RS, 2022.

BRUCHÊZ, Adriane *et al.*, Metodologia de pesquisa de dissertações sobre inovação: análise bibliométrica. **Desafio on line, Caxias do Sul-RS**, v. 6, n. 1, p.1-14, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Pelayo-Olea/publication/323792524_Metodologia_de_Pesquisa_de_Dissertacoes_sobre_Inovacao_Analise_Bibliometrica/links/5ab7c51145851515f59f3e25/Metodologia-de-Pesquisa-de-Dissertacoes-sobre-Inovacao-Analise-Bibliometrica.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2023.

CAVALER, Camila Maffioleti; CASTRO, Amanda. Transtorno de Ansiedade Generalizada sob a perspectiva da Gestalt Terapia. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 7, n. 2, p. 313-321, 2018.

CARVALHO, Fernanda Borges; AMÂNCIO, Natalia de Fátima Gonçalves; DE CASTRO, Kelen Cristina Estavanate. Impactos da Síndrome do Intestino Irritável associada à ansiedade e depressão na qualidade de vida da população. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p. e7612139306-e7612139306, 2023.

CHAHWAN B, *et al.*, Gut feelings: a randomised, triple-blind, placebo-controlled trial of probiotics for depressive symptoms. **J Affect Disord**; 253:317-26, 2019.

CHENG, LH *et al.*, Psicobióticos na saúde mental, distúrbios neurodegenerativos e do neurodesenvolvimento. **J. Droga Alimentar Anal.** 27, 632–648, 2019.

COSTA, José Mateus de Almeida. Eixo intestino-cérebro e sua interferência no transtorno depressivo: Revisão integrativa. **Revista Desafios**, v. 08, n. 04, 2021.

DESBONNET, L., *et al.*, Efeitos do probiótico *Bifidobacterium infantis* no modelo de depressão por separação materna. **Neurociência** 170, 1179–1188.

DOIFODE, T., *et al.*, O impacto do eixo microbiota-intestino-cérebro na fisiopatologia da doença de Alzheimer. **Pharmacol. Res.** 164:105314, 2021.

FERREIRA, Victor Lucas *et al.*, A relação entre a microbiota intestinal e os transtornos depressivos: uma revisão de literatura. **REAMed**, v.6, p.1-7, 2022.

GUIDALI, Flávia de Athayde. **Microbiota Intestinal**: Influência na depressão. 2019. 37f. TCC (Graduação em Nutrição) – Centro Universitário Unifacvest, Lages, SC, 2019

HILL C., *et al.*, Expert documento de consenso. A declaração de consenso da Associação Científica Internacional para Probióticos e Prebióticos sobre o escopo e o uso apropriado do termo probiótico. **Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.** 2014; 11 (8):506–514.

JACKA, Felice N. *et al.*, A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). **BMC medicine**, v.15, n.1, p.1-13, 2017.

JIANG , Haiying *et al.*, Altered fecal microbiota composition in patients with major depressive disorder. **Molecular psychiatry**, v.21, n.6, p.831-833, 2015.

KASPROWICZ, Julia Nahir; SAVI, Daiani Cristina. O papel da microbiota intestinal nos transtornos depressivos: uma revisão sobre o tema e estudos clínicos. **VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde**, v. 34, n. 3, p. 8-19, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.furg.br/vittalle/article/view/13950>>. Acesso em: 24 mai. 2023.

KELLY, John. R. *et al.*, Breaking down the barriers: the gut microbiome, intestinal permeability and stress-related psychiatric disorders. **Frontiers in cellular neuroscience**, v.9, n.392, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.3389/fncel.2015.00392>>. Acesso em: 02 mar. 2023.

KIM, N. *et al.*, Chronic mild stress and imipramine treatment affect fecal microbiota and metabolite profiles in rats. **Brain, behavior, and immunity**, v.79, p.170-182, 2019.

KUROKAWA S., *et al.*, O efeito do transplante de microbiota fecal nos sintomas psiquiátricos entre pacientes com síndrome do intestino irritável, diarreia funcional e constipação funcional: um estudo observacional aberto. **J. Afeto. Desordem**. 2018; 235 :506–512.

LIANG, J., *et al.*, Association between Depression, Anxiety Symptoms and Gut Microbiota in Chinese Elderly with Functional Constipation. **Nutrients**, 14(23), 5013, 2022.

LI L., *et al.*, Micróbios intestinais em correlação com o humor: estudo de caso em um sistema experimental fechado de suporte à vida humana. **Neurogastroenterol. Motil.** agosto de 2016; 28 (8):1233–1240.

LI J, Bifidobacterium: a probiotic for the prevention and treatment of depression. **Front. Microbiol**;14:1174800, 2023.

LIMA DANTAS, Hallana Laisa *et al.*, Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. **Revista Recien-Revista Científica de Metodologia** v. 12, n. 37, p. 334-345, 2022.

LIU J., *et al.*, Mudanças subjetivas de sabor e cheiro em conjunto com ansiedade e depressão estão associadas a sintomas em pacientes com constipação funcional e Síndrome do intestino irritável. *Gastroenterol. Res. Pratique*;54; 91-188; 2021

LJUNGBERG, Tinna; BONDZA, Emma; LETHIN, Connie. Evidence of the Importance of Dietary Habits Regarding Depressive Symptoms and Depression. **International journal of environmental research and public health**, v.17, n.5, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084175/>>. Acesso em: 20 mar. 2023.

LORENZO, A., COSTACURTA, M., MERRA, G. *et al.*, Can psychobiotics intake modulate psychological profile and body composition of women affected by normal weight obese syndrome and obesity? A double blind randomized clinical Trial. **Journal of Translational Medicine**. v. 15, p. 1-12, 2017.

MANCABELLI L *et al.*, Desvendando a composição e funcionalidade da microbiota intestinal associada à constipação por meio de análises metagenômicas. **Ciência. Rep.** 7 :9879. 2017

MARESE, Angélica Cristina Milan *et al.*, Principais mecanismos que correlacionam a microbiota intestinal com a patogênese da depressão. **FAG Journal of Health**, v.1, n.3, p.232-239, 2019.

MAYER, Emeran A. *et al.*, Gut microbes and the brain: paradigm shift in neuroscience. **Journal of Neuroscience**, v.34, n.46, p15490-15496, 2014

MEDEIROS, Cássio Ilan Soares; COSTA, Tércio Palmeira. Repercussão da microbiota intestinal na modulação do sistema nervoso central e sua

relação com doenças neurológicas. **Revista de ciências médicas e biológicas**, v. 19, n. 2, p. 342-346, 2020.

MITTAL, R. *et al.*, Neurotransmitters: The Critical Modulators Regulating Gut–Brain Axis. **J. Cell. Physiol., Philadelphia**, v. 232, n. 9, p. 2359-2372, 2017

NASCIMENTO, Ismaelly Liberalino do *et al.*, **A influência da ansiedade na compulsão alimentar**: uma revisão da literatura. 2023.

NAVEED, Muhammed *et al.*, Eixo intestino-cérebro: uma questão preocupante em distúrbios neuropsiquiátricos...! **Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry**, v. 104, n.10, ago. 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32758517/>>. Acesso em: 02 mar. 2023.

NG, Qin Xiang, PETERS, Christina., HO, CYX, LIM, DY E YEO, WS *et al.*, Uma meta-análise do uso de probióticos para aliviar sintomas depressivos. **J. Afeto. Desordem.** 228, 13–19; 2018.

NUNES, GC; NASCIMENTO, M C D; ALENCAR, M A C. Pesquisa científica: conceitos básicos. ID on line. **Revista de metodologia científica**, v. 10, n. 29, p. 144-151, 2016.

OLIVEIRA, Jadna da Silva de; GHIZONI, Heloisa. Relação entre depressão e ansiedade e as alterações na microbiota intestinal. **Revista Inova Saúde**, Criciúma, vol. 12, n. 2, jul. 2021.

OHKUSA T., KOIDO S., NISHIKAWA Y., SATO N. Microbiota intestinal e constipação crônica: uma revisão e atualização. **Frente. Med.** 6:19, 2019.

PETRA, A. I. *et al.*, C. Gut-microbiota-brain axis and its effect on neuropsychiatric disorders with suspected immune dysregulation. **Clin. Ther., Princeton**, v. 37, n. 5, p. 984-995, 2015

PINTO-SANCHEZ MI, *et al.*, Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 reduces depression scores and alters brain activity: a pilot study in patients with irritable bowel syndrome. **Gastroenterology**; 153(2):448-59.e8. 2017;

PMMRC. **Comissão de Qualidade e Segurança em Saúde**; Wellington: 2014. Oitavo Relatório Anual do Comitê de Revisão da Mortalidade Perinatal e Materna: Relatando Mortalidade 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Rio Grande do Sul: Editora Feevale, 2013.

PURVES, Dale *et al.*, **Neuroscience**. Sunderland: Sinauer Associates, 2018.

RANGEL, Mary; RODRIGUES, Jéssica do Nascimento; MOCARZEL, Marcelo. Fundamentos e princípios das opções metodológicas: Metodologias quantitativas e procedimentos quali-quantitativos de pesquisa. **Omnia**, v. 8, n. 2, p. 05-11, 2018.

RIDAURA, V. E BELKAID, Y. Microbiota intestinal: a ligação com o seu segundo cérebro. **Células**; 161, 193–194, 2015

ROGERS, G. B. *et al.*, From gut dysbiosis to altered brain function and mental illness: mechanisms and pathways. *Mol. psychiatry*, **Houndmills**, v. 21, n. 6, p. 738, 2016.

ROMIJN AR, RUCKLIDGE JJ, KUIJER RG, FRAMPTON C. A double-blind, randomized, placebocontrolled trial of Lactobacillus helveticus and Bifidobacterium longum for the symptoms of depression. **Aust N Z J Psychiatry**;51(8):810-21; 2017

RUDZKI L, *et al.*, Probiotic Lactobacillus Plantarum 299v decreases kynurenine concentration and improves cognitive functions in patients

with major depression: A double-blind, randomized, placebocontrolled study. **Psychoneuroendocrinology** ; 100:213-22; 2019

RUTSCH, A., KANTSJÖ, JB E RONCHI, F. O eixo intestino-cérebro: como a microbiota e o inflamassoma do hospedeiro influenciam a fisiologia e a patologia do cérebro. *Frente. Immunol.* 11:604179, 2020.

SANTOS, Eva Luiza Reis *et al.*, **Disbiose intestinal e depressão**: Um estudo de revisão. 2022. 31f. TCC (Bacharelado em Nutrição) – Universidade Salvador, Bahia, 2022.

SAUNDERS, R. *et al.*, Anxiety, binge eating and self-esteem in obese women: a case-control study. **Eating and Weight Disorders**, v.23, n.6, p.827-833, 2018.

SHERWIN, Eoin; DINAN, Timothy. G.; CRYAN, John F. Recent developments in understanding the role of the gut microbiota in brain health and disease. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v.1420, n.1, p.5-25, 2017.

SILVA, Bruna Myrele Freitas da *et al.*, Associação da microbiota intestinal com o transtorno da ansiedade e depressão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, e45210414316, 2021

SILVA, Mirella Andrade da. **Transtornos de ansiedade e impactos nutricionais**: Uma revisão integrativa. 2021. 62f. Monografia (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitários AGES, Paripiranga, BA, 2021.

Disponível em:

<<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/14371>>. Acesso em: 01 mar. 2023

SLYKERMAN RF, HOOD F, WICKENS K. Efeito de Lactobacillus rhamnosus HN001 na gravidez nos sintomas pós-parto de depressão e ansiedade: um ensaio randomizado duplo-cego controlado por placebo. **EBioMedicine**. 2017; 24 :159–165.

SOUZA, Daphne Almeida de; ROCHA, Nathalya Roberta; GARCIA, Paloma Popov Custódio. **Impacto da microbiota intestinal nos sintomas da ansiedade e depressão**. 2020. 20f. TCC (Graduação em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Distrito Federal, 2020.

STEENBERGEN, L; *et al.*, Um ensaio clínico randomizado para testar o efeito de probióticos multiespécies na reatividade cognitiva ao humor triste. *Comportamento cerebral. Imune*. 48, 258–264, 2015.

TIAN, P.,*et al.*, Bifidobacterium Breve Ccfm1025 atenua o transtorno de depressão maior por meio da regulação do microbioma intestinal e do metabolismo do triptofano: um ensaio clínico randomizado. *Comportamento cerebral. Imune*. 100, 233–241, 2022.

TIEPPO, Carla. **Uma viagem pelo cérebro: A via rápida para entender neurociência: 1a edição revisada e atualizada**. São Paulo, SP: Editora Conectomus, 2019. 256p.

TONINI, Ingrid Gabriela de Oliveira; VAZ, Diana Souza Santos; MAZUR, Caryna Eurich. Eixo intestino-cérebro: relação entre a microbiota intestinal e desordens mentais. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, 2020. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4303>>. Acesso em: 01 mar. 2023.

TRINDADE, Inês A. *et al.*, Anxiety, eating behaviour and self-esteem in university students. **Appetite**, v.136, p.1-7, 2019.

TRONICK E., RECK C. Bebês de mães deprimidas. **Harvard Rev. Psiquiatria**. 2009; 17 :147–156.

UEMURA, Mayu *et al.*, Obesidade e melhora da saúde mental após educação nutricional com foco na composição da microbiota intestinal

em mulheres japonesas: um estudo controlado randomizado. **European journal of nutrition**, v. 58, v.8, p. 3291-3302, 2019.

VEDOVATO, K. *et al.*, O eixo intestino-cérebro e o papel da serotonina. *Arq. Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR*, v. 18, n. 1, p. 33-42, 2015

WICKENS K., STANLEY TV, MITCHELL EA A suplementação precoce com *Lactobacillus rhamnosus* HN001 reduz a prevalência do eczema para 6 anos: também reduz a sensibilização atópica? ***Clin. Exp. Alergia***. 2013; 43 :1048–1057.

YANO, J.; NAITO, Y. Stress and gut microbiota: Host-microbiota communication within the gut microbiome. **Microbes and environments**, v.33, n3, p.1-13, 2018.

YOO, B. B.; MAZMANIAN, S. K. The enteric network: interactions between the immune and nervous systems of the gut. *Immunity*, **Cambridge**, v. 46, n. 6, p. 910-926, 2017

WANG, Y.; KASPER, L. H. The role of microbiome in central nervous system disorders. **Brain Behav. Immun.**, San Diego CA, v. 38, p. 1-12, 2014

WONG, ML; *et al.*, A sinalização do inflamassoma afeta o comportamento do tipo ansioso e depressivo e a composição do microbioma intestinal. **Mol. Psiquiatria** 21, 797–805, 2016.

ZERBO, Ousseny *et al.*, Maternal infection during pregnancy and autism spectrum disorders. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v.49, n.4, p.1605-1615, 2019.

¹ Graduanda do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário FAMETRO. E-mail: vanuzamonteiro09@hotmail.com; Marcelafonseca33@gmail.com; raquellr15@hotmail.com.

² Orientadora do TCC, Doutora em Biotecnologia pela Universidade

Federal do Amazonas. Docente do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário FAMETRO. E-mail: francisca.freitas@fametro.edu.br

³ Co-orientador(a) do TCC, Especialista em psic

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil